

HISTORIA DE LA INGENIERÍA QUÍMICA EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE. HOMENAJE A LOS PROFESORES QUE DEJARON SUS HUELLAS

HISTORY OF CHEMICAL ENGINEERING AT THE UNIVERSITY OF ORIENTE. TRIBUTE TO THE TEACHERS WHO LEFT THEIR MARKS

SHIRLEY MARFISI*, LUIS PEÑA RIVERO, GUSTAVO RAMÍREZ†

*Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas,
Departamento de Ingeniería Química, Barcelona, Venezuela*

*Correspondencia: Shirley Marfisi , E-mail: marfisi.shirley@gmail.com / smarfisi@udo.edu.ve

RESUMEN

El 20 de octubre de 1992 se realizó el evento “I Jornadas de Integración” del Departamento de Físico-Química Aplicada en el auditorium del Núcleo de Anzoátegui de la Universidad de Oriente. En esa oportunidad, el profesor Gustavo Ramírez† contó la historia de la carrera Ingeniería Química desde su concepción a finales de 1959 (inicio formal en 1963) hasta las memorias atesoradas durante 33 años de docencia. Recordó los espacios y los tiempos de la Escuela de Ingeniería Química y el cambio a Departamento en 1974, las variaciones del pensum y matrícula estudiantil, sus profesores, empleados y obreros. Destacó la galería de actores y egresados en el acontecer académico, científico e industrial, el impacto a la sociedad, al desarrollo de las industrias y a la universidad misma. Culminó su disertación sobre el pasado, reclamando el presente y el futuro de la docencia universitaria, invitando a estudiantes y egresados a ser parte de la nueva generación de profesionales, a respetar el orden con sus reglas, a darle chance al honor y a reclamar el derecho a ser honestos: la honestidad como sinónimo de valentía, dignidad y sabiduría.

PALABRAS CLAVE: Nota histórica, universidad, UDO, estudiantes, profesionales.

ABSTRACT

On October 20, 1992, the event “I Integration Conference” of the Department of Applied Physical Chemistry was held in the auditorium of the Nucleus of Anzoátegui of the Universidad de Oriente. On that occasion, Professor Gustavo Ramírez† told the story of the Chemical Engineering degree from its conception at the end of 1959 (formal start in 1963) to the memories treasured during 33 years of teaching. He recalled the spaces and times of the School of Chemical Engineering and the change to a Department in 1974, the variations of the curriculum and student enrollment, their teachers, employees and workers. He highlighted the gallery of actors and graduates in the academic, scientific and industrial events, the impact on society, the development of industries and the university itself. He finished his dissertation on the past, claiming the present and the future of university teaching, inviting students and graduates to be part of the new generation of professionals, to respect order with its rules, to give honor a chance and to claim the right to be honest: honesty as a synonym of courage, dignity and wisdom.

KEY WORDS: Historical note, university, UDO, students, professionals.

Los espacios y los tiempos

Fue a finales de 1959 cuando inició la carrera de Ingeniería Química (IQ) en la Universidad de Oriente (UDO), creada el 21 de noviembre de 1958 por el Decreto Ley N°459 de la Junta de Gobierno, Gaceta Oficial N°25.831 del 06/12/1958. Dos cumaneses (Ricardo Delgado y Gustavo Ramírez), dos margariteños (Américo Lárez y Manuel Pacheco) y uno de El Callao (Efraín Brown), aspirantes a Ingeniería Química, fueron reclutados junto con otros 97 muchachos, en Caracas, en su mayoría de la Universidad Central, para fundar la Universidad de Oriente en Cumaná, en una casa ubicada en la Av. Gran Mariscal de Ayacucho, confiscada por el General Marcos Pérez Jiménez, la

cual fue acondicionada para que funcionara Cursos Básicos (12/02/1960). Eran los comienzos de la actual democracia, llena de inventos, creaciones y esperanzas de un gran país posible. La Universidad estaba comprometida en perdurar en el tiempo, dirigida por el Rector-fundador Dr. Luis Manuel Peñalver fue adquiriendo su rasgo de espacio institucional (Peñalver 1960, Ramírez Villarroel y Ramírez Marín 2005, Weky 2020).

El inicio formal de la Escuela de Ingeniería Química (EIQ) ocurrió a principios de 1963. Para ese entonces, sólo la Universidad Central dictaba esa carrera. El primer profesor de Ingeniería Química en Cumaná fue un cubano, el Dr. Emiliano Ramos, profesor de Termodinámica y de todo,

creador de un proceso para papel y padrino de la primera promoción. Los cinco pronto-ingenieros fueron trasladados a Puerto La Cruz y vieron clases en la planta alta del edificio De Marta, en la antigua “Carretera Negra” (Av. Municipal). Allí contaban con un salón de clases y los profesores Alberto Ochoa (fundador efectivo de IQ), Humberto Antonorsi y Justo Márquez (Director del Núcleo). No había biblioteca, ni laboratorios ni más profesores.

En 1964, del edificio De Marta se mudaron a unos galpones del Centro Comercial “Mario Sánchez”, semiabandonados y ubicados también en la Av. Municipal, donde se integraron los primeros grupos que venían de Cumaná a estudiar otras carreras de ingeniería (Mecánica y Eléctrica) y el Centro Franco Venezolano, que fue el embrión de la Escuela de Tecnólogos. Perdieron algún tiempo y fueron alcanzados por otros dos cumaneses aspirantes a ingeniería química: Carlos Suárez y Franzo Marruffo, junto con los cinco primeros fueron enviados a Puerto Rico a terminar la carrera. A finales de 1965 regresaron graduados y en 1966 participaron en la II Promoción de la Universidad de Oriente y I Promoción de Ingenieros Químicos (Fig. 1).

En los años 1967 y 1968 los estudiantes publicaron dos números de una revista técnica que contenía tesis de grado y trabajos de investigación en ingeniería química; cinco años más tarde se publicó la revista Universidad e Industria, que sí bien era para todo el Núcleo, fue coordinada por el profesor José Fernández Lozano. En 1969 realizaron la mudanza a las actuales instalaciones y la EIQ ocupó los 1.300 m² de Operaciones Unitarias, el edificio del departamento y el local donde funcionaba la biblioteca. Ocurrió entonces la “Gran Toma” de la Universidad de Oriente que condujo a la modificación de sus estatutos y al inicio de la Autonomía. Confluían los movimientos de Renovación Universitaria, estaban frescos los sucesos del Mayo Francés y el fin de la lucha guerrillera.

En 1972 se planificó el Programa de Postgrado Maestría en Ingeniería Química, consolidado mediante el proyecto UNESCO VEN-531 (Sistema de Educación de Ingeniería para la Industria) y asesorado por el profesor J. M. Smith (Universidad de California, Davis, USA). La propuesta fue elaborada por los profesores Franzo Marruffo y Manuel Chaparro, con el apoyo del profesor Gustavo Ramírez (Director EIQ). La primera cohorte inició en 1974 con un plantel de profesores

altamente calificados y dedicados: tres con doctorado (Franzo Marruffo, Ranvir Aggarwall y Hassan Elmayergi), dos en formación doctoral (Andrés Pastrana y Víctor Carrizales), cinco con maestría (Gustavo Ramírez, José Fernández Lozano, Héctor Gutiérrez, Manuel Chaparro y Américo Lárez). Posteriormente, se incorporaron Jesús Gil, Cebers Gómez, Santiago Aguilera y Satya Prakash; además, profesores visitantes de alta trayectoria y autores de textos universitarios (W. Edmister, J. Smith, R. Fahien, R. Ramalho, S. Whitaker, V. Moritz, E. Bordier, N. Ashton, S. Aiba, N. Blakebrough, R. Aris, F. Lockhart, P. Eubank, A. Wint, J. Gentina, F. Schaumburg).

La departamentalización y el cambio de nombre ocurrieron en 1974, creándose la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas que agrupó a los diferentes departamentos de ingeniería. La EIQ cambió a Departamento de Físico-Química Aplicada, y en 1976 ocupó la planta alta del edificio de Petroquímica, donde funcionaba el postgrado, completando así 1.600 m² de espacio disponible para el departamento. Esa fue la época de la llamada “Gran Venezuela” en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. También fue la época del control partidista de la Universidad y el ingreso de profesores foráneos. Para ese entonces, entró en vigencia el Reglamento UDO que le confirió autonomía organizativa, académica, administrativa, económica y financiera (Decreto N°1.603 de la Presidencia de la República del 13/02/1974, Gaceta Oficial N°1.634 del 13/02/1974).

En el año 1977 el profesor Gustavo Ramírez formó, junto con otros profesores y estudiantes, un grupo de estudio llamado GT (Grupo Termodinámica), el cual duró apenas tres años mientras sus integrantes hacían la tesis de grado, pero tuvo la ocurrencia de recuperar muchas revistas viejas que algunas personas, con escasa visión académica del pasado o con perspectiva hacia el futuro, querían desechar; fue así como acondicionaron el local que en 1981 acogió a la Biblioteca de Ingeniería Química, luego a SABINQUI (Sociedad de Amigos de la Biblioteca de Ingeniería Química) junto con SEDIQ (Sociedad de Estudiantes de Ingeniería Química).

En 1986, el Departamento reformó parcialmente el plan de estudio de la carrera de ingeniería química, y en 1988 implementó la primera reforma integral, siendo nuevamente modificado en el año 2006 para adecuarse a los cambios de siglo. El pensum quedó conformado por 158 créditos: 48 asignaturas obligatorias (40 teóricas y 8

laboratorios), 2 electivas humanísticas, 4 electivas técnicas y el Trabajo de Grado. El postgrado en Ciencias e Ingeniería de los Alimentos se creó en 1987, evidencia de la madurez que se había adquirido en ese campo de conocimiento. Desde la primera promoción en 1966 hasta 1992 egresaron

468 ingenieros químicos, en las siguientes tres décadas los egresos han sido significativos. Respecto a los postgrados, han egresado 127 profesionales de la Maestría en Ingeniería Química entre 1974 y 2023 (Fig. 2).

Figura 1. Fotografía izquierda: II Promoción de la Universidad de Oriente y I Promoción de Ingenieros Químicos (Rector-Fundador Dr. Luis Manuel Peñalver, 1966). Fotografía derecha: Galería de egresados de la Maestría en Ingeniería Química, Universidad de Oriente.

Figura 2. Estudiantes, egresados y profesores de Ingeniería Química. Evolución de los espacios y los tiempos en las instalaciones del Núcleo de Anzoátegui de la Universidad de Oriente.

Galería de actores

En el transcurrir del tiempo y de la vida universitaria, ocurrieron variaciones profesoras, estudiantiles, de empleados y obreros. Algunos partieron al plano espiritual, otros renunciaron, emigraron o se jubilaron, dejando sus huellas y conocimientos en evolución positiva. Entre los Ingenieros Químicos con cargos importantes (Fig. 3), la cronología es la siguiente (UDO 2023):

Directores de la Escuela en Ingeniería Química (hasta 1974) y Jefes de Departamento

Alberto Ochoa (1963-1969), Manuel Chaparro (1970-1971, 1978-1981), Gustavo Ramírez (1972-1973), Américo Lárez (1974-1975), José Fernández

Lozano (1976-1977, 1990-1991), Satya Prakash (1982-1987), Deyanira Lemus (1988-1989), Pascual Rodríguez (1992-1999, 2001, 2002-2011), María Miranda (1999-2000), Héctor Silva (2001-2002), Alexis Cova (2011-2015), Luis Moreno (2015-2017), Luis Peña (2017-Actual).

Coordinadores de la Maestría en Ingeniería Química

Franzo Marrufo (1974-1975), Hassan Elmayergi (1975-1976), Andrés Pastrana (e) (1975-1976), Héctor Gutiérrez (1976-1981, 1990), José Fernández Lozano (1981-1989, 1991-1993), William Moreno (1993-2005), Shirley Marfisi (2006-2012), Yaneis Obando (e) (2013), Milena Amundarain (2014-Actual).

Coordinadores de la Maestría en Ciencias e Ingeniería de los Alimentos

Víctor Carrizales (1987-1991), Orangel Lara (1992-2002), Edith Salazar (2002-2007), Ana Ciarfella (2008-2015), Rafael Alemán (2015-Actual).

Otros actores

Andrés Pastrana (Director de Escuela, Decano de Anzoátegui, Vicerrector Administrativo y Rector), Clemente Vallenilla (Decano de

Anzoátegui, Rector), Alberto Ochoa (Decano de Anzoátegui), Carlos Suárez (Decano de Sucre), Casto González (Decano de Nueva Esparta), Armando Guiñan (Coordinador Administrativo), José Fernández Lozano (Coordinador Académico, Coordinador de la Comisión de Investigación del Núcleo de Anzoátegui), Alberto Ochoa (Coordinador Académico), Lucas Álvarez Martínez (Coordinador de la Comisión de Investigación del Núcleo de Anzoátegui, Presidente de FUNDACITE, Anzoátegui), Francisco García (Director del Instituto de Investigación y Desarrollo Anzoátegui).

Figura 3. Actores relevantes en la carrera de Ingeniería Química, Núcleo de Anzoátegui (secuencia de imágenes de izquierda a derecha): Gustavo Ramírez†, José Fernández Lozano†, Héctor Gutiérrez†, Víctor Carrizales, Jesús Gil Figueroa†, Lucas Álvarez Martínez, Francisco García, Pascual Rodríguez.

Reclamos históricos

En su disertación sobre el pasado, el profesor Ramírez (1992) reclamó el presente y el futuro de la docencia universitaria, invitando a estudiantes y egresados a ser parte de la nueva generación de profesionales de la docencia, a respetar el orden con sus reglas, a darle chance al honor y a reclamar el derecho a ser honestos, por lo que enfatizó en lo siguiente:

La docencia es una profesión dignísima como alentadora, alentadora del recurso humano y del conocimiento científico necesario para relanzar al país. Es hora de rechazar situaciones ambiguas para satisfacer intereses, es hora de que se adopte la capacidad creadora de la anarquía y que se construya algo mejor. El reclamo es de moral y luces. Si bien es doloroso que, después de dos siglos de distancia, esas siguen siendo nuestras primeras necesidades, hoy es preciso reclamar que oigamos a Bolívar.

Nota explicativa

Este documento es una reproducción fiel de la fuente original (Ramírez 1992), con algunas actualizaciones recopiladas de los archivos de la Universidad de Oriente y de otras fuentes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PEÑALVER LM. 1960. Discurso del Dr. Luis Manuel Peñalver, Presidente de la Comisión

Organizadora de la Universidad de Oriente, en la Presidencia de la República de Venezuela (Comp.): Así Nació la Universidad de Oriente, Imprenta Nacional, Caracas, Venezuela, pp. 27-35.

RAMÍREZ G. 1992. Breve historia de la Ingeniería Química en la UDO. Libro de Memorias de I Jornadas de Integración, Departamento de Físico-Química Aplicada, 20 de octubre de 1992. Barcelona: Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Departamento de Ingeniería Química, pp. S/N (inédito).

RAMÍREZ VILLARROEL P, RAMÍREZ MARÍN P. 2005. UDO Cronología. Coordinación de Publicaciones del Rectorado de la Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela, pp. S/N.

UDO (UNIVERSIDAD DE ORIENTE). 2023. Cronología de Jefes de Departamento y Coordinadores de Postgrado en Ingeniería Química. Barcelona: Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Delegación de Personal. Consultado el 18 de abril de 2023.

WEKY L. 2020. Educación superior y política en Venezuela. La historia de la Universidad de Oriente, 1958-1974. Procesos Históricos. 37:42-67.